

НАРУШЕНИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: ПОНЯТИЕ, ПРИЧИНЫ, ОСОБЕННОСТИ

SPEECH IMPAIRMENT OF PRESCHOOL CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION: CONCEPT, CAUSES, FEATURES

БЫСТРАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,
ФГБОУ Новосибирский государственный педагогический университет.

BYSTRAYA NATALIA VLADIMIROVNA,
Novosibirsk State Pedagogical University.

В статье освещаются вопросы, связанные с причинами, формами проявления речевой патологии при задержке психического развития у детей. Описаны возрастные границы и характеристики этапов развития речи в онтогенезе и дизонтогенезе. Уделено внимание неречевым функциям, лежащим в основе успешного формирования речевых функций. Рассмотрены причины нарушений связанные с особенностями работы головного мозга, его правым и левым полушарием. Проанализирована методика обследования речи детей с задержкой психического развития. Сделан вывод о важности комплексного подхода в коррекционной работе с детьми с задержкой психического развития.

The article highlights issues related to the causes and forms of manifestation of speech pathology in delayed mental development in children. The age limits and characteristics of the stages of speech development in ontogenesis and dysontogenesis are described. Attention is paid to non-speech functions underlying the successful formation of speech functions. The causes of disorders related to the peculiarities of the brain, its right and left hemispheres are considered. The method of speech examination of children with mental retardation is analyzed. The conclusion is made about the importance of an integrated approach in correctional work with children with mental retardation.

Ключевые слова: *задержка, психическое развитие, речь, неречевые функции, обследование речи, онтогенез, дизонтогенез.*

Key words: *delay, mental development, speech, non-speech functions, speech examination, ontogenesis, dysontogenesis.*

Рассматривая вопрос развития речи детей с задержкой психического развития, стоит отметить, что в последние годы частота выявления детей имеющих сочетанные нарушения значительно возросла. Учитывая большую распространенность таких нарушений, все больше специалистов в области логопедии, психологии, педагогики и медицины уделяют внимания причинам возникновения и подбору оптимального содержания коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими дизонтогенез психического развития в сочетании с нарушением развития речи.

Задержка психического развития на современном этапе рассматривается как временное, нестойкое, обратимое нарушение психического развития, выражающееся в замедленном или/и неравномерном созревании высших психических функций, которое проявляется в грубом нарушении познавательной и эмоционально-волевой сферы. При этом виде дизонто-

генеза наблюдается мозаичность поражения, наряду с дефицитарным развитием отдельных функций, имеются сохранные функции.

Существует несколько видов классификаций задержки психического развития, но чаще всего специалисты используют классификацию К.С. Лебединской, которая включает четыре формы: задержка психического развития конституционального происхождения, соматогенного происхождения, психогенного происхождения, церебрально-органического происхождения.

Задержка психического развития конституционального происхождения обусловлена проявлением инфантилизма. Причиной задержки соматогенного происхождения является длительные соматические заболевания, приводящие к нарушению интеллектуального развития. Задержки, обусловленные психогенным происхождением, чаще всего наблюдаются у детей находящихся в условиях эмоциональной и социальной депривации. Задержка психического развития церебрально-органического генеза является наиболее тяжелой и стойкой формой и связана с выраженным органическим поражением мозга, сочетанием незрелости и поврежденности психических функций.

Ошибочно считать, что при задержке психического развития возможна самокомпенсация, так как это нарушение носит временный и обратимый характер. Компенсация возможна только при создании необходимых условий, при исключении наступления вторичных дефектов или их коррекции, например, нарушения речи.

Речевое развитие наиболее показательный фактор психического развития ребенка, при этом онтогенез речевого развития проходит определенные этапы, которые проходят в параллели с физическим и умственным развитием. Каждый этап характеризуется качественным скачком в речевой деятельности. Исследователи указывают разные возрастные границы этапов и их характерные признаки. А.Н. Гвоздев в определении этапов опирается на появления в речи ребенка частей речи, словосочетаний, разных видов предложений [2].

Г.Л. Розенгард-Пупко выделяет всего два этапа: подготовительный (до 2 лет) и этап самостоятельного оформления речи.

А.Н. Леонтьев описывает четыре этапа становления речи:

- подготовительный (от рождения до 1 года);
- преддошкольный этап первоначального овладения языком (от 1 года до 3 лет);
- дошкольный (от 3 до 7 лет);
- школьный (от 7 до 17 лет).

Прохождение каждого этапа становления и развития речи тесно связано с когнитивными и коммуникативными процессами. Нельзя рассматривать речевое развитие отдельно от развития восприятия, внимания, памяти, мышления ребенка.

Рассматривая сенсорно-перцептивные функции у детей с задержкой психического развития необходимо отметить наличие недостатков в целенаправленном восприятии, оно фрагментарно, нет достаточной дифференцированности, нарушено зрительно-пространственное восприятие. Слуховое восприятие испытывает те же трудности, что и зрительное, это отражается в недостаточности аналитико-синтетической деятельности при звуковом анализе. А. Штраус, Л. Лейтинен описывая восприятие этих детей, отмечали, что они «слушают, но не слышат, смотрят, но не видят». Осознательное восприятие (двигательное и тактильное) так же имеет недостатки, ребенок не может определить места прикосновения к разным участкам тела (щеке, подбородку, носу), отмечается неточность, неловкость движений, невозможность или сниженная возможность повторить движение или позу.

Недостаточность внимания у детей с задержкой психического развития отмечается всеми исследователями. Объем, сосредоточение, устойчивость внимания снижены, что обусловлено слабой саморегуляцией, низкой мотивацией. Таким детям свойственна легкая отвлекаемость, низкая работоспособность, повышенная утомляемость.

Характерной особенностью памяти детей с задержкой психического развития является превалирование образной памяти над словесной, низкая продуктивность запоминания материала и его воспроизведения, преобладание непроизвольной памяти над произвольной.

У детей с задержкой психического развития наблюдаются отставания от нормально развивающихся сверстников в наглядно-действенном, наглядно-образном, словесно-логическом мышлении, но отставания эти не равномерны. В наименьшей мере это проявляется в наглядно-действенном мышлении. Значительно отстает наглядно-образное мышление и словесно-логическое мышление, это связано в первую очередь с трудностями в таких операциях как анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование.

Дети этой группы проявляют низкую познавательную активность, слабо выраженный интерес к интеллектуальным задачам, проявляется слабость и инертность мыслительных процессов.

В работах Л.С. Выготского подчеркивается, что на начальном этапе усвоение речи определяется мерой восприятия окружающей среды. Перцептивные действия, лежащие в основе сенсорных способностей, по мере роста ребенка становятся более сложными и развитыми. Поэтому, учитывая трудности восприятия у ребенка с задержкой психического развития, могут в дальнейшем приводить к нарушению речи [1].

Л.С. Выготский и Н.И. Жинкин в исследованиях речи доказывают единство закономерности становления речи и мышления [1; 4]. Для развития речи необходимо формирование потребности в ее использовании, деятельность в этом случае выступает мотивационной стороной (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.). А.Р. Лурия констатировал, что речь ребенка сопровождает и упорядочивает его двигательные реакции, выступает регулятором психических процессов и деятельности [9].

М.И. Лисина в своих исследованиях указывала, что главным условием психического развития, познавательной активности, эмоциональных переживаний является общение ребенка с взрослым [8].

Нарушение речи детей с задержкой психического развития является системным, во многих случаях проявляется в общем недоразвитии речи, задержке речевого развития. Задержка проявляется как в низком уровне сформированности вербальных, так и интеллектуальных функций. Характерными признаками речевых патологий детей с задержкой психического развития является недостаточность речевой регуляции действий, несформированность планирующей функции речи, недостаточность вербализации деятельности (В.И. Лубовский).

Исследования ученых (Е.С. Слепович, Г.Г. Голубева, Н.Н. Китаева, Т.А. Матросова, В.В. Морозова, Е.В. Хорошавина, О.В. Шичанина и др.) показывают, что дети с задержкой психического развития испытывают трудности в формировании и развитии лексической, грамматической, фонетической стороны речи, страдает звукопроизношение.

Анализ нарушений речевого развития у детей с задержкой психического развития позволяет говорить, что наибольшие трудности наблюдаются у детей с задержкой церебрально-органического генеза, как более тяжелой формой обусловленной органическим поражением ЦНС и стойкими проявлениями нарушений. Часто в этих случаях у детей могут наблюдаться симптомы дизартрии, возникающие в результате поражения структур центральной и периферической нервной системы, которые осуществляют иннервацию речевой мускулатуры. В результате этого страдает произносительная сторона речи.

Дизартрия представляет собой нарушение двигательной реализации устной речи и проявляется в нарушении моторно-речевого праксиса, страдает звукопроизношение, темп, выразительность, модуляция. У детей часто нарушено жевание, глотание, наблюдается гиперсаливация.

Учитывая сниженный уровень осмысления деятельности у детей с задержкой психического развития, осложнение в виде дизартрии создает дополнительные трудности в освоении

речевых функций.

Таким образом, можно сделать вывод, что речевое недоразвитие у детей с задержкой психического развития обусловлено общим или частичным недоразвитием базовых психических функций и моторных функций.

Задержка психического развития и последующее нарушение речи у детей может быть обусловлено нарушениями в межполушарном взаимодействии головного мозга.

М.Н. Фишман исследуя причины и механизмы, лежащие в основе нарушений познавательной деятельности, и как следствие нарушение речевой сферы, указывает на особенности структурно-функциональной организации мозга у детей с нормальным и задержанным развитием. Изучение асимметрии и функциональной специализации левого и правого полушария головного мозга позволяет выделить роль каждого полушария в развитии психических процессов, а так же определить роль межполушарного взаимодействия. Функциональная специализация полушарий определяется когнитивным способом обработки информации. Левое полушарие отвечает за обработку вербальной информации, выстраивании логических связей, аналитическую и последовательную обработку информации. Правое полушарие обрабатывает невербальную информацию, образы, символы, оно воспринимает действительность целиком, а обработка информации происходит глобально. Нарушение межполушарной передачи информации нарушает когнитивную интеграцию при интеллектуальной деятельности [6]. При этом необходимо отметить, что правое полушарие играет значительную роль на ранних этапах речевого онтогенеза, что обусловлено дефицитом произвольности в речевой деятельности детей. В дальнейшем, в ходе развития произвольности в речевой деятельности ведущая роль отходит к доминантному – левому полушарию (у правшей) [9].

При этом В.Л. Деглин отмечал, что левая доля головного мозга отвечает за распознавание слова по составляющим его буквенным знакам, а правая обеспечивает опознание слова как целого [3].

У детей с задержкой психического развития, как правило, не наблюдается нарушения сенсорных процессов, возможности слуховых и зрительных анализаторов соответствуют норме. Отличия проявляются при усложнении восприятия. Проявляется замедленность восприятия, требуется больше времени на узнавание и обработку информации. А дефициты в работе правого полушария приводят к трудностям целостного восприятия [6].

Обращая внимание на важность комплексного подхода в коррекции речевых нарушений у детей с задержкой психического развития, на первый план выходит задача своевременного и комплексного обследования детей.

Основными затруднениями дифференциальной диагностики является определение сформированности речевых навыков с учетом парциальной недостаточности психического развития и качественной неоднородности нарушений психических процессов у детей с задержкой психического развития, а так же определение степени выраженности нарушений первичного и вторичного характера.

Методика обследования речи дошкольников с задержкой психического развития И.Д. Коненковой позволяет провести обследование, учитывая специфику познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы этой группы детей [5].

Диагностические материалы, входящие в пакет обследования соответствуют основным диагностическим принципам. Технология обследования опирается на известный психологии метод «обучающего эксперимента».

Материал для обследования сгруппирован по направлениям:

- изучение коммуникативно-речевых умений;
- лексическое развитие;
- сформированность грамматического строя речи;
- обследование строения и моторики артикуляционного аппарата;

- изучение звукопроизносительной стороны речи;
- изучение сформированности фонематического слуха;
- изучение сформированности слоговой структуры и звуконаполняемости слов;
- изучение навыков фонематического анализа;
- исследование связной речи.

При выполнении задания ребенку дается инструкция, которая показывает примерный результат и способ его достижения, что является образцом для ребенка. По ходу выполнения задания, в качестве помощи, ребенку могут даваться побуждающие, уточняющие вопросы, повторяется инструкция, все это учитывает особенности развития познавательной и эмоционально-волевой сферы ребенка с задержкой психического развития.

Для оценки речевого развития используется бальная система, что облегчает подсчет полученных результатов и помогает выявить типичные показатели речевого развития для группы детей.

Методика И.Д. Коненковой позволяет провести всестороннее изучение и анализ сформированности речевой деятельности дошкольников с задержкой психического развития.

Необходимо отметить, что наряду с изучением сформированности речевых функций, необходимо комплексное обследование неречевых психических функций (мышление, восприятие, внимание, память).

Таким образом, можно сделать вывод, что только системный подход в диагностике и коррекционно-развивающей работе позволит успешно преодолеть системное недоразвитие речи у детей с задержкой психического развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. М.: Национальное образование, 2016. 368 с.
2. Гвоздев А.Н. От первых слов до первого класса: дневник научных наблюдений. Саратов: СГУ, 1981. 323 с.
3. Деглин В.Л. Лекции о функциональной асимметрии мозга человека. Амстердам. Киев: Женеvская инициатива в психиатрии. Ассоциация психиатров Украины, 1996. 151 с.
4. Жинкин Н.И. Интеллект, язык, речь // Нарушение речи у дошкольников: сост. Р. А. Белова-Давид. М.: Просвещение, 1972. С. 9-31.
5. Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с задержкой психического развития. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004. 80 с.
6. Фишман М.Н. Особенности функционального состояния мозга детей с задержкой психического развития // Дефектология. 1998. № 1. С. 24-29.
7. Леонтьев А.А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии: Избранные психологические труды. М.: МПСИ, 2009. 534 с.
8. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. М.: Изд-во АПН СССР, 1986. 143 с.
9. Лурия А.Р. Высшие корковые функции. М.: МГУ, 1973. 374 с.

© Быстрая Н.В., 2024.